

Artículo original

Trayectorias hacia el compromiso: voluntariado juvenil en estudiantes universitarios de Arequipa, Perú

Pathways to commitment: youth volunteering among university students in Arequipa, Peru

Fernando Jorge Morales-Chiguay^{1*}

¹ Universidad Nacional San Agustín de Arequipa; Perú; ORCID: [0009-0009-1918-1730](https://orcid.org/0009-0009-1918-1730); jhorgearagon407@gmail.com

* Correo electrónico del autor corresponsal: jhorgearagon407@gmail.com

Recibido: 04/02/2026 / Aprobado: 15/03/2026

Resumen

El voluntariado juvenil se ha consolidado como una forma relevante de participación cívica y compromiso social en el ámbito universitario. Este estudio tuvo como objetivo analizar las trayectorias de incorporación, motivaciones y experiencias iniciales que configuran la participación de jóvenes universitarios en actividades de voluntariado en la ciudad de Arequipa, Perú. Se adoptó un enfoque mixto con un diseño descriptivo-exploratorio de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 48 estudiantes universitarios voluntarios, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. La recolección de datos se realizó a través de un cuestionario estructurado de 15 preguntas que abordó variables sociodemográficas, formas de ingreso al voluntariado, motivaciones de participación y experiencias voluntarias, complementado con una pregunta abierta para recoger percepciones personales. Los resultados evidencian que la principal vía de incorporación al voluntariado es la invitación de amigos o compañeros (35.4%), seguida por programas universitarios de responsabilidad social (25%). En cuanto a las motivaciones, predomina el deseo de ayudar a personas en situación de vulnerabilidad (39.6%), acompañado por intereses de desarrollo personal (22.9%) y búsqueda de experiencia profesional (18.8%). Las primeras experiencias de voluntariado se concentran principalmente en actividades de apoyo educativo (43.8%), seguidas por iniciativas ambientales y comunitarias (29.1%) y campañas de salud (27.1%). El análisis cualitativo permitió identificar tres trayectorias de incorporación al voluntariado: relacional, institucional y vocacional, siendo la trayectoria relacional la más frecuente. Los hallazgos sugieren que la participación en el voluntariado juvenil emerge de la interacción entre valores personales, redes sociales y oportunidades institucionales, evidenciando el papel del capital social y de las universidades en la promoción de prácticas solidarias.

Palabras clave: Voluntariado, redes sociales, responsabilidad social, universidad

Abstract

Youth volunteering has become a significant form of civic participation and social engagement within the university setting. This study aimed to analyze the pathways, motivations, and initial experiences that shape the participation of university students in volunteer activities in the city of Arequipa, Peru. A mixed-methods approach was adopted, using a descriptive-exploratory, cross-sectional design. The sample consisted of 48 university student volunteers, selected through non-probability convenience sampling. Data collection was carried out using a structured questionnaire of 15 questions that addressed sociodemographic variables, ways of joining the volunteering community, motivations for participation, and volunteer experiences, supplemented by an open-ended question to gather personal perceptions. The results show that the main pathway to joining the volunteering community is through invitations from friends or classmates (35.4%), followed by university social responsibility programs (25%). Regarding motivations, the predominant motivation is the desire to help people in vulnerable situations (39.6%), followed by interests in personal development (22.9%) and the search for professional experience (18.8%). Initial volunteer experiences are mainly concentrated in educational support activities (43.8%), followed by environmental and community initiatives (29.1%) and health campaigns (27.1%). The qualitative analysis identified three pathways to becoming a volunteer: relational, institutional, and vocational, with the relational pathway being the most frequent. The findings suggest that participation in youth volunteering emerges from the interaction between personal values, social networks, and institutional opportunities, highlighting the role of social capital and universities in promoting solidarity practices.

Keywords: Volunteering, social media, social responsibility, university

1. Introducción

El voluntariado juvenil se ha consolidado en las últimas décadas como una de las formas más visibles de participación cívica y compromiso social de los jóvenes (Hernández & Valverde, 2018), especialmente en contextos universitarios donde se articulan procesos de formación académica, responsabilidad social y desarrollo personal. Diversos estudios como los de Cadena (2010), Quiroz & Riesco (2024), Vergara (2020), entre otros, han señalado que la participación en actividades de voluntariado no solo contribuye al bienestar de comunidades vulnerables, sino que también fortalece habilidades sociales, valores solidarios y competencias ciudadanas entre los estudiantes universitarios, en este sentido, el voluntariado constituye un espacio relevante para comprender las formas contemporáneas de acción colectiva, capital social y construcción de ciudadanía en las nuevas generaciones.

En el ámbito latinoamericano, el crecimiento de programas de responsabilidad social universitaria (Chunga et al., 2023) y de organizaciones juveniles ha ampliado las oportunidades de participación de los estudiantes en iniciativas comunitarias, ambientales y educativas, sin embargo, a pesar de este crecimiento, todavía existe una limitada evidencia empírica sobre los procesos mediante los cuales los jóvenes se incorporan al voluntariado, así como sobre las motivaciones, trayectorias y experiencias que configuran su compromiso social. Comprender estos procesos resulta fundamental para analizar cómo se forman las disposiciones solidarias en los jóvenes y qué factores sociales influyen en su participación. Desde una perspectiva sociológica (Arias, 2024), la participación en el voluntariado puede entenderse como el resultado de una interacción entre factores individuales, relacionales e institucionales. Por un lado, las motivaciones personales y los valores solidarios influyen en la decisión de participar; por otro, las redes sociales cercanas (Arbesú & Piña, 2020), como amigos, compañeros o familiares, pueden actuar como mecanismos de movilización hacia actividades altruistas, asimismo, las instituciones educativas desempeñan un papel importante al promover espacios de responsabilidad social y programas de voluntariado que facilitan la participación estudiantil.

En el contexto peruano, y particularmente en la ciudad de Arequipa, las universidades han incrementado en los últimos años la implementación de programas de responsabilidad social universitaria orientadas al desarrollo comunitario (Zegarra, 2024). No obstante, aún son escasos los estudios que analicen de manera sistemática cómo los estudiantes universitarios se convierten en voluntarios, cuáles son sus motivaciones principales y qué experiencias iniciales marcan su compromiso social. En este sentido, el presente estudio tiene como objetivo analizar las trayectorias mediante las cuales los jóvenes universitarios se incorporan al voluntariado, así como las motivaciones y experiencias que configuran su participación social.

2. Metodología

2.1. Enfoque y diseño

La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto (Guelmes & Nieto, 2015) con el objetivo de identificar tanto los patrones estadísticos de participación en el voluntariado como las motivaciones y experiencias subjetivas de los participantes. El estudio adoptó un diseño descriptivo-exploratorio de corte transversal, ya que los datos fueron recogidos en un único momento temporal y se orientaron a describir las características del fenómeno a estudiar.

2.2. Población y muestra

La población estuvo conformada por estudiantes universitarios que participan en programas de voluntariado en organizaciones sociales y universitarias de Arequipa, asimismo, se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia (Otzen & Manterola, 2017), seleccionando a voluntarios que cumplieran con los criterios establecidos. La Tabla 1 presenta los criterios de inclusión establecidos para la selección de los participantes del estudio. Estos criterios consideraron variables básicas como la edad, la condición académica, la experiencia previa en actividades de voluntariado y el consentimiento informado para participar en la investigación. En función de estos parámetros,

la muestra final estuvo conformada por 48 voluntarios universitarios, quienes cumplían con las condiciones requeridas para analizar sus trayectorias y motivaciones dentro del voluntariado juvenil.

Tabla 1. Criterios de inclusión de los participantes

Criterio	Descripción
Edad	Jóvenes entre 18 y 25 años
Condición académica	Estudiantes universitarios activos
Participación social	Haber participado en actividades de voluntariado durante el último año
Consentimiento	Aceptar participar voluntariamente en el estudio

Por su parte, la Tabla 2 muestra la distribución de la muestra según el área de estudio de los participantes. Los resultados evidencian una mayor representación de estudiantes provenientes de ciencias sociales (33.3%), seguida de ciencias de la salud (22.9%) e ingenierías (20.8%). En menor proporción participaron estudiantes de administración y economía (14.6%) y de otras áreas académicas (8.4%), lo que refleja la diversidad disciplinaria de los jóvenes involucrados en actividades de voluntariado.

Tabla 2. Distribución de la muestra según área de estudio

Área académica	Frecuencia	Porcentaje
Ciencias sociales	16	33.3%
Ciencias de la salud	11	22.9%
Ingenierías	10	20.8%
Administración y economía	7	14.6%
Otras áreas	4	8.4%
Total	48	100%

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para la recolección de la información se diseñó un cuestionario compuesto por 15 preguntas, orientadas a recoger información sobre características sociodemográficas, trayectorias de ingreso al voluntariado y motivaciones para participar, así, la Tabla 3 presenta la estructura del cuestionario aplicado a los participantes del estudio. El instrumento fue diseñado para recoger información relevante sobre diferentes dimensiones relacionadas con la participación en el voluntariado juvenil. En primer lugar, se incluyeron preguntas sobre datos sociodemográficos, como edad, sexo y carrera universitaria, asimismo, se incorporaron ítems orientados a identificar la trayectoria de ingreso al voluntariado, las motivaciones para participar y el tipo de experiencia voluntaria desarrollada. Finalmente, se incluyó una pregunta abierta que permitió explorar la percepción personal de los participantes sobre el impacto del voluntariado en su vida, con el propósito de complementar el análisis cuantitativo con elementos interpretativos de carácter cualitativo.

Tabla 3. Estructura del cuestionario aplicado

Dimensión	Indicadores	Tipo de pregunta
Datos sociodemográficos	Edad, sexo, carrera universitaria	Cerrada
Trayectoria de ingreso	Forma de incorporación al voluntariado	Cerrada
Motivaciones	Razones para participar en voluntariado	Cerrada
Experiencia voluntaria	Tipo de actividades realizadas	Cerrada
Percepción personal	Impacto del voluntariado en la vida personal	Abierta

2.4. Consideraciones éticas

El estudio respetó los principios éticos de la investigación social. La participación fue voluntaria y se garantizó el anonimato de los participantes y la información fue utilizada únicamente con fines académicos.

3. Resultados

El estudio se realizó con una muestra de 48 voluntarios universitarios (Figura 1) pertenecientes a diferentes instituciones de educación superior de la ciudad de Arequipa. El objetivo fue analizar las trayectorias mediante las cuales los jóvenes se incorporan al voluntariado y los factores que influyen en esta decisión. De los 48 participantes, 27 fueron mujeres (56.3%) y 21 hombres (43.7%), con edades comprendidas entre 18 y 25 años, siendo la edad promedio 21.4 años. La mayoría de los voluntarios se encontraba cursando entre el tercer y sexto ciclo universitario. En cuanto a las áreas de estudio, la distribución fue la siguiente:

Figura 1. Perfil de la muestra

Estos datos muestran que el voluntariado atrae a estudiantes de diversas disciplinas, aunque con una mayor presencia de carreras vinculadas al ámbito social.

3.1. Formas de ingreso al voluntariado

Los resultados evidencian que la incorporación de los jóvenes universitarios al voluntariado se produce a través de diversos canales de socialización y oportunidades institucionales, lo que refleja que la participación solidaria no surge únicamente de decisiones individuales, sino también de interacciones sociales y entornos organizacionales que facilitan el compromiso cívico

Tabla 4. Formas de ingreso al voluntariado

Forma de ingreso	Frecuencia	Porcentaje
Invitación de amigos o compañeros	17	35.4%
Programas universitarios de responsabilidad social	12	25.0%
Redes sociales	8	16.7%
Influencia familiar	6	12.5%
Experiencias religiosas o parroquiales	5	10.4%

18

Como se observa en la Tabla 4, el mecanismo más frecuente de ingreso al voluntariado fue la invitación de amigos o compañeros (35.4%), lo que indica que las relaciones interpersonales dentro del entorno universitario cumplen un papel determinante en la difusión de estas iniciativas. En segundo lugar, destacan los programas universitarios de

responsabilidad social (25.0%), que funcionan como espacios institucionales que promueven la participación estudiantil en actividades comunitarias. Otros canales relevantes incluyen la influencia de las redes sociales digitales (16.7%), la influencia familiar (12.5%) y las experiencias religiosas o parroquiales (10.4%), las cuales también contribuyen a motivar el involucramiento juvenil.

3.2. Motivaciones para convertirse en voluntarios

Los resultados muestran que la participación de los jóvenes universitarios en actividades de voluntariado está impulsada por diversas motivaciones de carácter social, personal y formativo.

Tabla 5. Motivaciones para participar en voluntariado

Motivación principal	Frecuencia	Porcentaje
Deseo de ayudar a personas vulnerables	19	39.6%
Desarrollo personal y aprendizaje	11	22.9%
Experiencia para el futuro profesional	9	18.8%
Influencia de valores familiares	5	10.4%
Motivación religiosa	4	8.3%

Como se observa en la Tabla 5, la motivación predominante es el deseo de ayudar a personas en situación de vulnerabilidad (39.6%), lo que evidencia la presencia de valores solidarios y de sensibilidad social entre los participantes. En segundo lugar, se encuentra el desarrollo personal y el aprendizaje (22.9%), lo cual indica que muchos estudiantes perciben el voluntariado como una oportunidad para adquirir habilidades, fortalecer su crecimiento personal y ampliar su comprensión de los problemas sociales, asimismo, un grupo importante de participantes señaló la búsqueda de experiencia para el futuro profesional (18.8%), lo que refleja la relación entre la participación voluntaria y la construcción de capital profesional en etapas tempranas de la formación universitaria. En menor proporción, también se identificaron motivaciones vinculadas con la influencia de valores familiares (10.4%) y la motivación religiosa (8.3%), las cuales muestran la presencia de factores culturales y éticos en la decisión de participar.

3.3. Experiencias iniciales en el voluntariado

En la Figura 2, se observa que, las primeras experiencias de participación en el voluntariado permitieron identificar tres tipos principales de actividades en las que los estudiantes universitarios iniciaron su compromiso social.

Figura 2. Primeras experiencias de voluntariado

tutorías o acompañamiento educativo en contextos de vulnerabilidad, lo que refleja una fuerte orientación del voluntariado juvenil hacia el ámbito educativo y el apoyo a poblaciones con limitaciones en el acceso a oportunidades formativas. En segundo lugar, se identificaron las actividades ambientales y comunitarias, con 14 voluntarios (29.1%), que incluyen acciones como campañas de limpieza, reforestación, cuidado del entorno y participación en iniciativas de desarrollo comunitario. Estas actividades evidencian el interés de los jóvenes por contribuir al bienestar colectivo y a la sostenibilidad ambiental. Finalmente, 13 voluntarios (27.1%) participaron en campañas de salud y bienestar, orientadas a la promoción de hábitos saludables, apoyo en jornadas médicas o actividades de sensibilización sobre temas de salud pública. Aunque este tipo de participación es ligeramente menor en comparación con las otras categorías, sigue representando una proporción importante dentro de las experiencias iniciales de voluntariado. Muchos participantes señalaron que su primer contacto con comunidades vulnerables fue una experiencia transformadora, ya que les permitió comprender problemas sociales como la pobreza, la desigualdad educativa y la exclusión social.

3.4. Trayectorias hacia el compromiso social

El análisis cualitativo de las respuestas abiertas permitió identificar tres trayectorias principales de conversión al voluntariado:

- Trayectoria relacional: jóvenes que ingresaron al voluntariado por influencia de amigos o compañeros universitarios.
- Trayectoria institucional: estudiantes que se incorporaron mediante programas universitarios de responsabilidad social.
- Trayectoria vocacional: participantes motivados por valores personales, familiares o religiosos.

La trayectoria relacional fue la más frecuente, lo que evidencia que el capital social juvenil funciona como mecanismo de movilización solidaria.

4. Discusión de Resultados

Los resultados del estudio permiten comprender que la participación de los jóvenes universitarios en actividades de voluntariado se configura a partir de una combinación de factores relacionales, institucionales y motivacionales, lo que coincide con la perspectiva sociológica que concibe el voluntariado como una forma contemporánea de participación cívica y construcción de ciudadanía. En este sentido, los hallazgos confirman lo planteado por Hernández y Valverde (2018), quienes sostienen que el voluntariado juvenil constituye uno de los mecanismos más relevantes mediante los cuales los estudiantes universitarios canalizan su compromiso social y desarrollan formas de participación colectiva en contextos académicos.

Uno de los hallazgos más significativos del estudio es el papel central de las redes sociales cercanas en la incorporación de los estudiantes al voluntariado. El hecho de que la principal forma de ingreso sea la invitación de amigos o compañeros (35.4%) sugiere que las relaciones interpersonales actúan como un mecanismo clave de movilización social. Este resultado es consistente con lo señalado por Arbesú y Piña (2020), quienes destacan que las redes de interacción entre pares facilitan la difusión de valores solidarios y promueven la participación en iniciativas comunitarias. De esta manera, el capital social juvenil se convierte en un recurso fundamental para explicar la expansión del voluntariado dentro de los espacios universitarios. Asimismo, los resultados muestran la relevancia de las instituciones universitarias como agentes promotores de la participación social. El hecho de que el 25% de los participantes haya ingresado al voluntariado a través de programas universitarios de responsabilidad social evidencia la importancia de estos espacios institucionales en la formación de estudiantes comprometidos con su entorno. Este hallazgo coincide con los planteamientos de Chunga et al. (2023) y Zegarra (2024), quienes sostienen que las políticas de responsabilidad social universitaria en América Latina han contribuido a ampliar las oportunidades de participación estudiantil en proyectos de desarrollo comunitario y servicio social.

En relación con las motivaciones para participar en voluntariado, los resultados evidencian que la principal razón señalada por los participantes es el deseo de ayudar a personas en situación de vulnerabilidad (39.6%). Este hallazgo refuerza la idea de que el voluntariado se sustenta en valores de solidaridad y responsabilidad social, tal como señalan Cadena (2010) y Vergara (2020), quienes argumentan que la participación voluntaria no solo responde a intereses individuales, sino también a disposiciones éticas orientadas al bienestar colectivo. Al mismo tiempo, la presencia de motivaciones vinculadas con el desarrollo personal y la adquisición de experiencia profesional sugiere que el voluntariado también funciona como un espacio de aprendizaje informal donde los jóvenes desarrollan habilidades sociales, liderazgo y competencias para su futuro laboral.

Otro aspecto relevante identificado en el estudio se relaciona con las primeras experiencias de participación en el voluntariado. La mayor presencia de actividades vinculadas al apoyo educativo y comunitario refleja que el voluntariado universitario se orienta principalmente hacia acciones de intervención social directa. Esta tendencia coincide con los planteamientos de Quiroz y Riesco (2024), quienes destacan que las experiencias iniciales de voluntariado suelen estar vinculadas a contextos de vulnerabilidad social, lo que permite a los jóvenes entrar en contacto con problemáticas estructurales como la pobreza, la desigualdad educativa y la exclusión social. En este sentido, el voluntariado no solo genera beneficios para las comunidades atendidas, sino que también produce procesos de sensibilización social entre los participantes.

Por otro lado, el análisis cualitativo permitió identificar tres trayectorias de incorporación al voluntariado: relacional, institucional y vocacional. La predominancia de la trayectoria relacional sugiere que la decisión de participar en actividades solidarias está fuertemente influida por dinámicas de socialización entre pares, lo que coincide con la interpretación sociológica propuesta por Arias (2024), quien plantea que las prácticas de participación juvenil emergen de la interacción entre valores individuales, redes sociales e instituciones. De esta manera, el voluntariado puede entenderse como un espacio donde convergen motivaciones personales, oportunidades institucionales y dinámicas de capital social.

5. Conclusiones

Esta investigación muestra que, la participación de los jóvenes universitarios en el voluntariado se configura a partir de una interacción compleja entre motivaciones personales, redes sociales cercanas y oportunidades institucionales. Los resultados muestran que el ingreso al voluntariado se produce principalmente a través de relaciones interpersonales, especialmente mediante la invitación de amigos o compañeros, lo que confirma la importancia del capital social juvenil como mecanismo de movilización hacia la acción solidaria. Asimismo, las universidades desempeñan un papel relevante al promover programas de responsabilidad social que facilitan espacios de participación estudiantil. En cuanto a las motivaciones, predomina el deseo de ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, acompañado por intereses de desarrollo personal y adquisición de experiencia profesional, lo que demuestra que el voluntariado constituye tanto una práctica de compromiso social como un espacio formativo para los estudiantes. Finalmente, las primeras experiencias en actividades educativas, comunitarias y de salud permiten a los jóvenes entrar en contacto con problemáticas sociales reales, generando procesos de sensibilización y fortaleciendo su compromiso con la sociedad.

6. Conflicto de Intereses

No existe ningún tipo de conflicto de interés relacionado con la materia del trabajo.

7. Fuente de Financiamiento

El autor no recibió ningún patrocinio para llevar a cabo este estudio.

8. Contribución de Autoría

- Conceptualización: Fernando Jorge Morales-Chiguay
- Curación de datos: Fernando Jorge Morales-Chiguay
- Análisis formal: Fernando Jorge Morales-Chiguay
- Investigación: Fernando Jorge Morales-Chiguay
- Metodología: Fernando Jorge Morales-Chiguay
- Software: Fernando Jorge Morales-Chiguay
- Validación: Fernando Jorge Morales-Chiguay
- Redacción – borrador original: Fernando Jorge Morales-Chiguay
- Redacción – revisión y edición: Fernando Jorge Morales-Chiguay

9. Referencias

- Arbesú García, M. I., & Piña Orozco, J. M. (2020). Redes sociales, empatía y solidaridad ciudadana en jóvenes universitarios. Ciudad de México 2017. *Sinéctica*, (55). [https://doi.org/10.31391/s2007-7033\(2020\)0055-012](https://doi.org/10.31391/s2007-7033(2020)0055-012)
- Arias Sánchez, R. (2024). *Amistad y servicio. La experiencia de ser voluntario*. Universidad Nacional de Huancavelica.
- Cadena, M. P. (2010). Aportes y desafíos de estudiar el voluntariado desde la mirada del sujeto: Análisis de los hallazgos de Marta, Pozzi y Marzana (2010). *Psyke (Santiago)*, 19(2), 19-23. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22282010000200003>
- Chunga Pingo, G. E., Cerna Muñoz, C. A., Espinoza Polo, F. A., Miranda Díaz, L. O., & Soriano Paredes, E. A. (2023). Explorando la responsabilidad social universitaria en la educación superior: una revisión sistemática 2019-2023. *Comuni@cción: Revista De Investigación En Comunicación Y Desarrollo*, 14(4), 360-372. <https://doi.org/10.33595/2226-1478.14.4.900>
- Guelmes Valdés, E. L., & Nieto Almeida, L. E. (2015). Algunas reflexiones sobre el enfoque mixto de la investigación pedagógica en el contexto cubano. *Revista Universidad y Sociedad*, 7(1), 23-29. <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v7n1/rus03115.pdf>
- Hernández-López, R. A., & Valverde-Hernández, C. J. (2018). Una mirada alternativa a la migración: el voluntariado juvenil como forma de participación social. *LiminaR*, 16(2), 72-86. <https://www.scielo.org.mx/pdf/liminar/v16n2/2007-8900-liminar-16-02-72.pdf>
- Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. *International journal of morphology*, 35(1), 227-232. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037>
- Quiroz Saavedra, R., & Riesco Muñoz, X. (2024). Participación comunitaria en sistemas y programas de apoyo al desarrollo infantil: una revisión sistemática de literatura. *Psyke (Santiago)*, 33(1). <http://dx.doi.org/10.7764/psykhe.2021.45375>
- Vergara d'Alençon, L. M. (2020). El rol de la sociedad civil en la gestión de vivienda y barrios vulnerables en Chile. *Revista ñNri*, 35(100), 62-90. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-83582020000300062>
- Zegarra López, J. A. (2024). *Factores que influyen en la implementación de las políticas de responsabilidad social en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2021*. [Tesis para obtener el grado académico de Maestro en Gerencia Social]. Pontificia Universidad Católica del Perú. <https://tesis.pucp.edu.pe/items/a62a3a4e-5a16-40e7-9c54-d70b36031dbf>